

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613323>

УДК 378.147.31

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ

В.Р. Попова,

доц. кафедры математики и информатики,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Государственный аграрный университет Северного
Зауралья» (ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья),
г. Тюмень

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием в учебном процессе элементов проектного обучения, игровых технологий и получения в результате проектного обучения с использованием игровых технологий такого образовательного продукта как игра. Также в статье приводится сценарий игры «Морской бой», который можно использовать при проведении у студентов вуза практических занятий по математике.

Ключевые слова: образовательный процесс, деятельностный подход, научно-исследовательская деятельность студентов, образовательный продукт, игровые технологии, организация учебного процесса по математике с использованием игровых технологий

THE USE OF GAME TECHNOLOGIES WHEN CARRYING OUT PRACTICAL LESSONS IN MATHEMATICS AT THE UNIVERSITY

V.R. Popova,

Assistant Professor Department of Mathematics and Informatics,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "State
Agrarian University of the Northern Trans-Urals" (FGBOU VO GAU of the
Northern Trans-Urals),
Tyumen

Annotation: The article deals with issues related to the use of elements of project-based learning, game technologies in the educational process and obtaining such an educational product as a game as a result of project-based learning using game technologies. The article also provides a script for the game "Battleship",

which can be used when conducting practical classes in mathematics for university students.

Keywords: educational process, activity approach, research activities of students, educational product, gaming technologies, organization of the educational process in mathematics using gaming technologies

Модернизация профессионального образования в России, его переход на многоуровневую структуру и подготовку высококвалифицированных специалистов, способных быть конкурентоспособными не только на всероссийском, но и на международном уровне, отражают основные тенденции развития и современные требования к усилению интегративности и фундаментальности теоретической подготовки, её практико-ориентированности.

Новые стратегические ориентиры развития профессионального образования обусловили необходимость поиска таких подходов к практике подготовки будущего специалиста, которые формируют специалиста нового типа – специалиста-исследователя, готового к инновационной деятельности, участию в исследовательской деятельности, независимо от сферы деятельности.

Исследователи в области профессионального образования, как среднего, так и высшего, обращают внимание на важность самостоятельного приобретения знаний в действии, системного и деятельностного характера обучения, вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую деятельность [1].

Проводимыми в последние годы исследованиями установлено, что система подготовки специалистов в учебных заведениях высшего профессионального образования сельскохозяйственной направленности не всегда отвечает требованиям, предъявляемым к современному профессиональному обучению. Так, нерешенной остается проблема интеграции содержания обучения, моделирование структуры профессиональной деятельности будущего специалиста, систематизация профессиональных понятий, новых форм методико-технологической реализации процесса обучения. Исследования практики преподавания специальных дисциплин в вузе приводят к выводу о недооценке деятельностной основы обучения, в частности о недостаточном внимании, уделяемом к процессу формирования у студентов проекторочных умений, особенно в процессе теоретического обучения.

Следует отметить, что итогом педагогической деятельности должен выступать конкретный образовательный продукт. И.С. Сергеев приводит перечень более чем 30 вариантов образовательных продуктов (причем этот

список далеко не полный), среди которых можно выделить следующие: игра, сказка, костюм, макет, модель, газета, справочник, путеводитель, сценарий, пособие, видеофильм, мультимедийный продукт, бизнес-план, чертеж, прогност и другие [1-4].

Остановимся более подробно на таком образовательном продукте как игра. Процесс обучения высшей математике в вузе сложно разнообразить игровыми технологиями в силу академичности самой науки «Математика» и изучаемых студентами вуза в рамках этой дисциплины темами. В тоже время, деловая игра (или просто игра) может служить элементом игровых технологий, позволяющим оживить процесс обучения.

Целью использования игровых технологий выступает обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения знаний, умений, навыков, а их сущностью является самостоятельная познавательная деятельность студентов, которая направлена на поиск, обработку, анализ и усвоение учебной информации. Таким образом, игровые технологии относятся к методам активного обучения, кроме того, с помощью игровых технологий реализуется механизм вовлечения обучаемых в творческую деятельность через игру.

Приведем классификацию технологий активного обучения. В основу технологий активного обучения положим два признака: наличие модели (предмета или процесса деятельности) и наличие ролей (характер общения обучаемых) [1].

С учетом этого все технологии активного обучения можно разделить на неимитационные и имитационные. Неимитационные технологии активного обучения не предполагают построения моделей изучаемого явления, процесса или деятельности. К таким формам и методам можно отнести проблемную лекцию, семинар-дискуссию (с «мозговым штурмом» или без него), выездное практическое занятие, программированное обучение, курсовую, выпускную квалификационную работу, стажировку без выполнения должностной роли.

Основой имитационных форм и методов обучения служит имитационное или имитационно-игровое моделирование, которое предполагает воспроизведение в условиях обучения процессов, происходящих в реальности. Построение моделей и организация работы студентов с ними позволяют отразить в учебном процессе различные виды профессиональной деятельности и формировать профессиональный опыт.

В соответствии с этим предполагается наличие ролей, то есть предполагается игровая процедура в работе с моделью, включающая в себя общение студентов между собой и преподавателями в процессе имитации. По этому признаку все имитационные технологии делятся на игровые и неигровые. Рассмотрим более подробно игровые имитационные технологии.

К игровым имитационным технологиям принято относить: *стажировку с выполнением должностной роли, имитационный тренинг, разыгрывание ролей, игровое проектирование, деловую игру.*

Наиболее интересным нам кажется игровое проектирование. Игровое проектирование является практическим занятием, суть которого состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Метод игрового проектирования отличается высокой уровнем сочетания индивидуальной и совместной работы обучаемых. Создание общего для группы проекта требует, с одной стороны, знания каждым технологии процесса проектирования, а с другой – умений вступать в общение и поддерживать межличностные отношения с целью решения профессиональных вопросов.

Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, если его результатом будет решение конкретной практической проблемы, а сам процесс будет перенесен в условия действующего предприятия.

Итоговым продуктом игрового проектирования может выступать деловая игра (или просто игра). Имеются многочисленные теоретические разработки по частным проблемам и большой практический опыт, однако единой точки зрения на деловую игру нет.

Однако, среди педагогических средств активизации процесса обучения в вузе особое место принадлежит учебной деловой игре, представляющей собой целенаправленную организацию учебно-игровых взаимодействий обучаемых в процессе моделирования ими целостной профессиональной деятельности специалиста.

Суть ее состоит в том, чтобы пробудить познавательную активность студента, содействовать становлению самостоятельности в мышлении и деятельности.

Математика – одна из фундаментальных наук, при изучении отдельных разделов которой сложно использовать игровые технологии и деловые игры. В тоже время, использование игры как итогового занятия по отдельной теме (разделу) или как интегрированного занятия, позволяющего объединить в себе знания полученные студентами по математике со знаниями, полученными при изучении других дисциплин (например, химии, физики, русского языка и культуры речи и др.), вполне возможно. В качестве такой игры можно использовать хорошо известную студентам еще со школы игру «Морской бой» (рис. 1).

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Рисунок 1 – Игровое поле команды «_____» Игровое поле соперника

Нами сохранены основные правила этой игры, но также в нее внесены существенные изменения.

Правила игры «Морской бой» для участников игры.

Игру ведет ведущий, которому помогает помощник, ведущий хронометраж времени при обсуждении ответов на вопросы участниками игры.

В игре принимают участие 2 команды с числом участников от 6 до 10 человек в каждой.

Перед началом игры каждая команда выбирает капитана и придумывает себе название. Название капитан вписывает в соответствующем месте игрового поля команды. Капитанам команд раздаются бланки игровых полей (приложение).

На игровом поле команды размещаются:

- 1 корабль – ряд из 4 клеток («четырёхпалубный»);
- 2 корабля – ряд из 3 клеток («трёхпалубные»);
- 3 корабля – ряд из 2 клеток («двухпалубные»);
- 4 корабля – по 1 клетке («однопалубные»).

При размещении корабли не могут касаться друг друга сторонами и углами.

Корабли размещаются только по вертикали или по горизонтали.

Рядом с полем команды расположено поле такого же размера, как и поле команды только пустое. Это участок моря, где плавают корабли противника.

Каждая из команд заполняет свое игровое поле в двух экземплярах. Один экземпляр игрового поля капитан команды передает ведущему.

Перед началом боевых действий игроки бросают жребий для определения того, кто будет ходить первым.

После жеребьевки, команда получившая право на первый ход делает свой первый выстрел. При попадании в корабль противника – на чужом поле ставится крестик, при холостом выстреле – точка.

Потопление кораблей противника.

Игрок, выполняющий ход, совершает выстрел – называет вслух координаты клетки, в которой, по его мнению, находится корабль противника, например, «Б1».

1. Если выстрел пришёлся в клетку, не занятую ни одним кораблём противника, то следует ответ «Мимо!» и стрелявший игрок ставит на чужом квадрате в этом месте точку. Право хода переходит к сопернику.

2. Если выстрел пришёлся в клетку, где находится многопалубный корабль (размером больше чем 1 клетка), то следует ответ «Ранил!» или «Попа!»». Стрелявший игрок ставит на чужом поле в эту клетку крестик, а его противник ставит крестик на своём поле также в эту клетку.

Игрок команды, попавший в корабль противника, отвечает на вопрос заданный ведущим. На обсуждение ответа команде дается 1 минута. После обсуждения ответа на вопрос, команда выбирает участника, который его озвучивает. В случае правильного ответа команда зарабатывает 2 балла, при неполном ответе – 1 балл, при неверном ответе – 0 баллов. При неправильном ответе участник команды, который его озвучил, уходит на скамью штрафников и пропускает 2 хода своей команды. Кроме того ход переходит к команде соперников. В случае правильного ответа, команда получает право на ещё один выстрел.

3. Если выстрел пришёлся в клетку, где находится однотрубный корабль, или последнюю непоражённую клетку многопалубного корабля, то следует ответ «Убил!» или «Потопил!». Оба игрока отмечают потопленный корабль на листе. Игрок команды, попавший в корабль противника, отвечает на вопрос заданный ведущим. На обсуждение ответа команде дается 1 минута. После обсуждения ответа на вопрос, команда выбирает участника, который его озвучивает. В случае правильного ответа команда зарабатывает 2 балла, при неполном ответе – 1 балл, при неверном ответе – 0 баллов. При неправильном ответе участник команды, который его озвучил, уходит на скамью штрафников и пропускает 2 хода своей команды. Кроме того ход переходит к команде соперников. В случае правильного ответа, команда получает право на ещё один выстрел.

На игровом поле каждой команды имеются по 3 мины. Если выполняющая выстрел команда попадает в мину, то команда выбирает из своего состава 1 участника, который будет отвечать на вопрос скрытый в mine. Выбранный игрок остается за столом один. Ведущий задает ему вопрос, который скрыт в mine. Участнику команды дается 1 минута на обдумывания ответа. В случае правильного ответа команда получает 5

баллов, в случае неверного ответа из общего числа баллов заработанных командой вычитается 5 баллов.

За всю игру каждая из команд может по 2 раза обратиться за помощью к экспертам (группе преподавателей). При обращении к экспертам команда теряет 1 игрока на 3 хода.

Аннулирование ответа команды.

Ответ команды игроков может быть не засчитан, а сам вопрос аннулирован в следующих случаях:

1. При ответе на вопрос команда (или кто-то из ее участников) пользовался гаджетами.

2. В случае ответа на вопрос одним участником команды была зафиксирована подсказка со стороны остальных членов команды.

Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не потопит все корабли противника.

Вопросы для участников сгруппированы по 4 категориям: «Математика», «Русский язык и культура речи», «Физика», «Искусство».

Вопросы, скрытые в минах из категории «История/философия».

Содержание разделов и их название может быть изменено.

Проведение такого игрового занятия очень нравится студентам. Его содержание позволяет провести итоговое занятие сразу по нескольким учебным дисциплинам и оценить работу не только каждого студента в отдельности, но и каждой команды в целом.

Применение игровых технологий важно как для студентов, так и для преподавателей.

У студентов игровые технологии позволяют развить нестандартное мышление, способствуют более полному усвоению теоретических знаний; развивают коммуникативную составляющую, формируют основы учебно-исследовательской деятельности, стимулирует развитие интереса к такой сложной фундаментальной науке как математика и т.д.

Что касается преподавателя, то здесь игровые технологии стимулируют желание приобретения новых дополнительных знаний по преподаваемой дисциплине, приобретение нового опыта полученного в результате общения со студентами и т.д.

Список литературы

- [1] Волгин В.Н. Молодежь в науке. / В.Н. Волгин – М.: 1964. 135 с.
- [2] Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие / М.Г. Ермолаева. // 2-е изд., доп. – СПб.: СПб АППО, 2005. 112 с.
- [3] Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении и развитии [Текст] / П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров. – М.: РПА, 1996. 80 с.

[4] Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразов. учрежд. / И.С. Сергеев – М.: АРКТИ, 2003.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Volgin V.N. Youth in science. / V.N. Volgin – М.; 1964. 135 p.
[2] Ermolaeva M.G. Game in the educational process: Methodical manual / M.G. Ermolaeva. // 2nd ed., add. – St. Petersburg: SPb APPO, 2005. 112 p.
[3] Pidkasty P.I. Game technology in learning and development [Text] / P.I. Pidkasty, Zh.S. Khaidarov. – М.: RPA, 1996. 80 p.
[4] Sergeev I.S. How to organize students' project activities: A practical guide for general education workers. inst. / I.S. Sergeev – М.: АРКТИ, 2003.

© В.Р. Попова, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Попова В.Р. Использование игровых технологий при проведении практических занятий по математике в вузе // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 115-122. URL: <https://ip-journal.ru/>